

PROJETO PEIXES PRO AMANHÃ

Subsídios técnicos para a
conservação da ictiofauna
marinha ameaçada de
extinção no Espírito Santo

RELATÓRIO TÉCNICO | 2022-2024

EQUIPE

Dr. Ciro Colodetti Vilar - Coordenador
Bel. Guilherme Loyola da Cruz - Bolsista
Dr. Caio Ribeiro Pimentel - Colaborador
Me. Helder Coelho Guabiroba - Bolsista
Dr. Jean-Christophe Joyeux - Colaborador

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) por possibilitar a realização deste estudo; à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) pelo apoio financeiro e administrativo; ao Sr. Manoel, mestre da embarcação Felipe I, por nos conduzir com segurança e generosidade; a todos os tripulantes da referida embarcação, por não medirem esforços para a realização da pesquisa; a Priscila B. Demier, pela ajuda crucial em campo; e a Hudson T. Pinheiro, pelo apoio durante a primeira tentativa de amostragem.

CITAÇÃO SUGERIDA: Vilar, C.C., Cruz, G.L., Pimentel, C.R., Guabiroba, H.C., Joyeux, J.-C. 2024. Projeto Peixes pro Amanhã: subsídios técnicos para a conservação da ictiofauna marinha ameaçada de extinção no Espírito Santo. Relatório técnico: 2022-2024. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES. 46 pp.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13952716>

APRESENTAÇÃO

O projeto “Peixes pro Amanhã: subsídios técnicos para a conservação da ictiofauna marinha ameaçada de extinção no Espírito Santo”, desenvolvido em parceria com o Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Espírito Santo, foi contemplado pelo Edital N° 01/2021 do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA e administrado financeiramente pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES.

Durante o seu desenvolvimento, buscou-se construir uma sólida base de conhecimento e mensurar uma série de indicadores destinados à qualificação da gestão ambiental e das políticas públicas voltadas à conservação marinha. O trabalho colaborativo de diversas pessoas e instituições possibilitou a construção de um panorama sobre a atual situação de populações de peixes exploradas comercialmente e ameaçadas de extinção em nível estadual, fornecendo subsídios para a proteção da ictiofauna marinha e uso sustentável dos recursos pesqueiros. Lhe convidamos a seguir pelas próximas páginas e conhecer um pouco mais sobre a incrível - e ameaçada - diversidade de peixes do litoral capixaba.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	05
2. OBJETIVOS	08
3. METODOLOGIA	10
3.1. Coleta de dados	11
3.2. Análise de dados	15
4. RESULTADOS	16
4.1. Comparações entre habitats	19
4.1.1. Padrões gerais	19
4.1.2. Espécies ameaçadas de extinção	22
4.1.3. Espécies-alvo da pesca	24
4.1.4. Espécies não-alvo da pesca	25
4.2. Zona Marinha de Uso Controlado da APA de Setiba: Ela funciona?	27
4.3. Situação das populações de peixes no Espírito Santo	30
5. REFERÊNCIAS	34
6. ANEXOS	40

1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Com cerca de 410 km de extensão, o litoral do estado do Espírito Santo apresenta diferenças marcantes nas condições oceanográficas e na geomorfologia da plataforma continental, que resultam em uma ampla gama de ecossistemas na sua zona costeira e marinha (Lani et al., 2008; Vieira et al., 2019). A plataforma continental do estado possui aproximadamente 200 km de largura e águas relativamente quentes na extremidade norte da costa, onde encontra-se parte do Banco dos Abrolhos. Essa região abriga um extenso sistema recifal composto por centenas de estruturas biogênicas singulares, conhecidas como “recifes esquecidos” (Mazzei et al., 2017). Já a porção central/sul do estado é caracterizada por águas mais frias e pelo estreitamento da plataforma continental, cuja largura varia entre aproximadamente 40-70 km. Uma das feições mais notáveis dessa região é a presença de arquipélagos com tamanhos variados e circundados por recifes rochosos submersos, constituídos principalmente por granito e/ou gnaisse (Albino & Gomes, 2005).

Além de inúmeras estruturas rochosas e coralíneas, a plataforma continental do Espírito Santo abriga diversas formações geológicas, que ocorrem de forma intercalada e constituem um intrincado mosaico no leito oceânico. Em geral, a sua porção interna é dominada por sedimentos arenosos terrígenos e mistos até cerca de 10-20 m de profundidade. Esses substratos são substituídos por fundos carbonáticos biogênicos e finalmente por extensos bancos de rodolitos nas regiões mais profundas, próximas à margem continental (Vieira et al., 2019). Os rodolitos são nódulos formados principalmente por algas calcárias, briozoários e outros organismos incrustantes, que se acumulam em regiões particulares e aumentam a complexidade do fundo marinho (Amado-Filho et al., 2007).

A heterogeneidade ambiental da zona marinha capixaba, onde a temperatura da água e outras condições oceanográficas mudam notavelmente do norte para o sul, contribui para a ocorrência de uma diversidade formidável de espécies, inclusive de peixes. Estima-se que o estado detém uma das maiores riquezas de espécies de peixes recifais do Atlântico Sul Ocidental, com inúmeras espécies ameaçadas e economicamente importantes (Pinheiro et al., 2018; Vila-Nova et al., 2014). Hoje, são conhecidas cerca de 467 espécies de peixes recifais no Espírito Santo (Pinheiro et al., 2018). Esse número representa apenas parte da riqueza total de peixes marinhos do estado, já que muitas espécies são associadas a habitats não-recifais, como o ambiente pelágico, os fundos inconsolidados e os bancos de rodolitos.

Entre todos os recursos marinhos, os peixes se destacam como um elemento emblemático da culinária e da identidade cultural do Espírito Santo, constituindo o principal ingrediente da tradicional moqueca capixaba. A pesca desempenha um papel econômico e social importante para as populações tradicionais que ocupam o litoral do estado. Existem cerca de 2.486 barcos motorizados e 11.517 pescadores ativos na região, que fomentam uma cadeia produtiva composta por milhares de pessoas que dependem direta ou indiretamente da pesca (Rocha et al., 2018). Por outro lado, a captura excessiva e a gestão inadequada dos recursos pesqueiros têm levado à depleção dos estoques, colocando em risco a segurança alimentar e os meios de subsistência de uma parcela significativa da população (Martins et al., 2006; Pinheiro et al., 2010).

O presente projeto busca contribuir com a gestão dos recursos pesqueiros no Espírito Santo, fornecendo informações atualizadas acerca da composição das assembleias de peixes e da abundância das espécies, com foco naquelas ameaçadas de extinção e de maior interesse comercial. Além disso, também são apresentadas informações sobre a situação das populações dessas espécies, com base em dados primários e na literatura. Os dados, análises e resultados aqui apresentados, representam um primeiro passo importante em direção a uma ampla e fundamentada discussão em nosso estado, com vistas à conservação do patrimônio natural e desenvolvimento responsável da pesca capixaba.

Ilha dos Pacotes,
Vila Velha

2. OBJETIVOS

2. OBJETIVOS

- Quantificar a abundância das espécies de peixes, em particular daquelas alvo da pesca e ameaçadas de extinção no Espírito Santo, em diferentes habitats marinhos;
- Comparar a composição taxonômica das assembleias de peixes e identificar espécies-chave para a diferenciação da ictiofauna entre habitats;
- Monitorar diferentes indicadores da biodiversidade de peixes marinhos do estado;
- Comparar a abundância de espécies de peixes comerciais no presente estudo, com valores descritos na literatura para áreas onde a pesca é proibida (Unidades de Conservação de proteção integral);
- Utilizar os dados gerados a partir de levantamentos e monitoramentos anteriores da ictiofauna, bem como dados disponíveis sobre a pesca das espécies mais ameaçadas de extinção no Espírito Santo, para avaliar a situação das populações de peixes, em especial as de maior interesse comercial.

3. METODOLOGIA

3.1. Coleta de dados

As amostragens foram realizadas durante os verões (janeiro e fevereiro) de 2023 e 2024 na região marinha adjacente aos municípios de Vila Velha e Guarapari, Espírito Santo (Figura 1). Os três habitats dominantes na área de estudo foram estudados em 2023: recifes rochosos, bancos de rodolitos e substratos arenosos. Em 2024, apenas as áreas recifais de Guarapari foram revisitadas. A distribuição de cada habitat foi determinada *a priori* com base em mapas do fundo marinho (Vieira et al., 2019). Para garantir a representatividade das amostragens sobre fundos de rodolitos e areia, foram selecionadas aleatoriamente três estações por habitat, a partir de um conjunto de estações distribuídas usando um sistema de informações geográficas. Em cada estação, foram obtidas seis (areia) ou nove (rodolitos) amostras separadas por pelo menos 250 m, para evitar que o mesmo peixe fosse observado em duas amostras simultâneas. A seleção das áreas recifais foi restringida pela disponibilidade desses ambientes. Foram selecionadas para as amostragens três ilhas próximas à costa (< 5 km, Ilhas Itatiaia, Ilha das Garças e Ilha dos Pacotes, em Vila Velha) e as duas únicas ilhas distantes da costa (> 5 km, Ilha Escalvada e Ilhas Rasas, em Guarapari) na região. Os habitats estudados podem ser visualizados na Figura 2.

Figura 1. Localização das áreas de amostragem na plataforma continental do Espírito Santo, costa central do Brasil.

A fim de analisar a efetividade da Zona Marinha de Uso Controlado (ZMUC) da Área de Proteção Ambiental de Setiba (Figura 1) para a proteção da ictiofauna, também foram amostrados os recifes da ZMUC, em 2023 e 2024. Essa zona, onde apenas certas artes de pesca voltadas à captura de espécies pelágicas são permitidas, abrange uma faixa de 100 m ao redor do arquipélago das Três Ilhas e foi estabelecida em 2016 (IEMA, 2016).

Figura 2. Habitats estudados na plataforma continental do Espírito Santo, costa central do Brasil: (a) recifes próximos da costa (<5 km), (b) recifes distantes da costa (>5 km), (c) fundos de rodolitos e (d) fundos de areia.

Os peixes foram amostrados utilizando sistemas de filmagens subaquáticas remotas com isca, conhecidos como BRUVS (do inglês, Baited Remote Underwater stereo-Video Systems). Devido ao uso de isca, esses sistemas são particularmente úteis para a amostragem de espécies carnívoras demersais, como muitas espécies de peixes visadas pela pesca (p.ex. badejos, garoupas, vermelhos, etc) (Rolim et al., 2022). Os BRUVS consistem em duas câmeras GoPro montadas dentro de caixas estanques fixadas sobre uma barra metálica (Figura 3). Esta barra foi presa a uma estrutura de aço inoxidável. Cada BRUV foi iscado com 500 g de sardinha-verdadeira (*Sardinella aurita*) disposta dentro de uma bolsa de tela, presa a uma haste a cerca de 1,2 m em frente às câmeras. Os BRUVS foram amarrados a um cabo com boias sinalizadoras e lançados a partir de uma embarcação. Em todas as estações, foram realizadas filmagens de 60 min durante o dia, como sugerido por Birt et al. (2021). As espécies registradas foram identificadas ao menor nível taxonômico possível.

Figura 3. Sistema de filmagem subaquática remota com isca utilizado durante o presente estudo.

A abundância de cada espécie foi estimada com base no MaxN, que consiste no número máximo de indivíduos de uma dada espécie dentro do campo de visão no mesmo instante (Cappo et al., 2004). O MaxN evita que um mesmo indivíduo seja contado múltiplas vezes e, portanto, gera estimativas conservadoras de abundância em áreas com alta densidade de peixes (Harvey et al., 2007). Os vídeos foram analisados utilizando o *software* EventMeasure (<http://www.seagis.com.au/index.html>).

As espécies foram categorizadas quanto ao risco de extinção considerando as listas vermelhas estadual (Hostim-Silva et al., 2019) e nacional (ICMBio/MMA, 2018). Aquelas listadas como Vulnerável, Em perigo ou Criticamente em perigo foram consideradas ameaçadas de extinção. Para cada espécie também foi determinado se ela é alvo ou não-alvo da pesca comercial no estado do Espírito Santo, com base no conhecimento dos autores e na literatura (IP/UFES, 2024; Musiello-Fernandes et al., 2020).

Para avaliar a situação das populações de peixes comerciais, foram utilizadas três abordagens: (1) levantamento de dados históricos; (2) avaliações de estoques pesqueiros disponíveis na literatura; e (3) comparações entre áreas abertas à pesca e áreas de referência, representadas por Unidades de Conservação de proteção integral, nas quais a pesca é legalmente proibida. Foi feita uma revisão bibliográfica para reunir informações sobre o status dos estoques pesqueiros referentes às espécies alvo da pesca comercial no Espírito Santo (Cardoso et al., 2022; Olavo et al., 2022; Zamboni et al., 2020; Zamboni et al., 2022; Zamboni et al., 2023). Um estoque pesqueiro é definido como uma população de peixes ou outros organismos aquáticos que vivem em uma determinada área e são explorados comercialmente ou recreativamente através da pesca. A avaliação de estoque pesqueiro é feita através de modelos matemáticos (tais como Catch Maximum Sustainable Yield (CMSY++), Just Another Bayesian Biomass Assessment (JABBA) e Stock Synthesis, que foram utilizados nas avaliações consideradas neste trabalho) que utilizam parâmetros da história de vida das espécies (idade e crescimento) e/ou dados de desembarque pesqueiro (Cardoso et al., 2022; Olavo et al., 2022).

Segundo Zamboni et al. (2022), o estado de um estoque pesqueiro foi considerado conhecido, quando as avaliações disponíveis não foram mais antigas do que 5 anos. O tempo desde a avaliação foi determinado por meio de uma análise combinada da data de publicação e do último ano da série histórica de dados utilizada, no caso de avaliações que utilizem dados dependentes da pesca. Através da avaliação do estoque, é possível identificar se ele está sobrepescado e/ou em sobrepesca. Considera-se que um estoque está sobrepescado quando os valores de biomassa (B) estimados para o último ano da análise forem menores do que a biomassa capaz de suportar o Rendimento Máximo Sustentável (B_{RMS}), ou seja, $B < B_{RMS}$. Considera-se um estoque em situação de sobrepesca quando os valores de mortalidade por pesca (F) estimados para o último ano da análise forem maiores do que a mortalidade por pesca capaz de suportar o Rendimento Máximo Sustentável (F_{RMS}), ou seja, $F > F_{RMS}$.

3.2. Análise de dados

Nove propriedades das assembleias de peixes foram quantificadas para cada amostra: riqueza total de espécies, número total de indivíduos (MaxN), equitabilidade, riqueza de espécies ameaçadas, número de indivíduos de espécies ameaçadas, riqueza de espécies-alvo da pesca, número de indivíduos de espécies-alvo da pesca, riqueza de espécies não-alvo da pesca e número de indivíduos de espécies não-alvo da pesca. A variabilidade na composição das assembleias foi visualizada usando o Escalonamento Multidimensional não-Métrico (nMDS) calculado a partir dos dados de MaxN. Antes da análise, estes dados foram transformados em logaritmo para reduzir a influência das espécies dominantes.

Análises de Variância Permutacionais (PERMANOVA; Anderson et al., 2008) foram utilizadas para comparar as propriedades acima e a composição das assembleias de peixes entre habitats. A fim de evitar potenciais vieses relacionados a diferenças temporais nas assembleias, as comparações entre habitats foram baseadas apenas nos dados coletados em 2023. As análises univariadas foram baseadas na distância Euclidiana, enquanto a análise multivariada (para a composição das assembleias) foi baseada no índice de Bray-Curtis. A soma dos quadrados Tipo III (parcial) foi calculada usando 5000 permutações dos dados brutos (univariadas) ou permutações dos resíduos sob um modelo reduzido (multivariada). Quando foram detectadas diferenças significativas ($P < 0,05$), comparações par-a-par entre habitats foram realizadas com um Teste-t permutacional.

Para identificar as espécies que mais contribuíram para a dissimilaridade das assembleias de peixes entre habitats, utilizou-se a análise SIMPER (do inglês, Similarity Percentage Analysis; Clarke & Warwick, 2001) baseada nos valores de MaxN transformados.

Com o intuito de avaliar a efetividade da Zona Marinha de Uso Controlado (ZMUC) da APA de Setiba para a conservação da ictiofauna, foram realizadas comparações entre as amostras obtidas nas Três Ilhas e em áreas próximas não protegidas. As áreas não protegidas incluíram tanto os recifes distantes (> 5 km da costa, representados pelas Ilhas Rasas e Escalvada) como os próximos da costa (< 5 km da costa, representados pelas ilhas Itatiaia, dos Pacotes, e das Garças), visto que a pressão de pesca tende a reduzir-se à medida que se distancia do continente (Floeter et al., 2007). Essas comparações foram baseadas no número total de indivíduos de espécies-alvo da pesca, assim como no número de indivíduos de espécies-alvo de três famílias relativamente abundantes neste estudo (Carangidae, Scaridae e Haemulidae). Devido à baixa frequência e abundância nas amostras, outras famílias altamente visadas pela pesca, como Epinephelidae e Lutjanidae, não foram analisadas.

4. RESULTADOS

4. RESULTADOS

Durante o projeto foram obtidas 125 amostras da ictiofauna com uma hora de filmagem cada, sendo 20 amostras em recifes próximos da costa (< 5 km), 37 em recifes distante da costa (> 5 km), 27 em fundos de rodolitos e 24 em fundos de areia, além de 17 amostras no arquipélago das Três Ilhas. Para a obtenção das amostras foram necessários cerca de 21 dias de mar. Devido à visibilidade inadequada para a identificação dos peixes, 12 amostras (cinco nos recifes próximos, uma nos rodolitos e seis na areia) foram descartadas. Após tal procedimento, restaram 113 amostras que foram efetivamente utilizadas para a avaliação da ictiofauna.

Um total de 50 famílias e 143 espécies de peixes representadas por 8267 indivíduos foram identificadas nas amostras de vídeo obtidas nas imediações de Vila Velha e Guarapari, incluindo 136 espécies de peixes ósseos (Actinopterygii) e 7 de raias (Bathoidea) (Tabela A1). Uma das espécies observadas, pertencente à família Chaenopsidae, é possivelmente nova para a ciência. Essa espécie foi filmada a cerca de 60 m de profundidade. Surpreendentemente, nenhum tubarão foi registrado. Apenas 5 (*Caranx crysos*, *Cephalopholis fulva*, *Chaetodon striatus*, *Diplectrum formosum* e *Pseudupeneus maculatus*) das 141 espécies observadas foram compartilhadas entre os quatro habitats.

Com relação ao risco de extinção, oito espécies são classificadas como Vulneráveis, três como Em perigo e uma como Criticamente em perigo no Espírito Santo, de acordo com os critérios da IUCN (Figura 4, Tabela A1). Outras quatro espécies são categorizadas como Quase ameaçadas e 34 como Deficientes de dados. As demais espécies (89) são categorizadas como Menos preocupantes ou não foram avaliadas quanto ao risco de extinção em escala estadual. A avaliação nacional, também baseada nos critérios da IUCN, contemplou todas as espécies registradas no presente estudo e incluiu oito espécies em duas categorias de ameaça: Vulnerável (seis espécies) e Criticamente em perigo (duas) (Tabela A1). Além disso, nove espécies são consideradas Quase ameaçadas e 23 Deficientes de dados, em nível nacional.

Figura 4. Número de espécies registradas no presente estudo por categoria de ameaça, conforme a lista vermelha do estado do Espírito Santo (Hostim-Silva et al., 2019).

Considerando as avaliações estadual e nacional conjuntamente, 15 espécies são classificadas como ameaçadas de extinção, sendo que duas (*Epinephelus morio* e *Mycteroperca bonaci*) estão sob maior risco em nível estadual (ambas Em perigo) do que em nível nacional (ambas Vulneráveis). As famílias com maiores números de espécies ameaçadas são Epinephelidae, Lutjanidae e Labridae, com três espécies cada. Todas as espécies ameaçadas, seja em nível estadual ou nacional, são alvos de diferentes modalidades de pesca ou capturadas como fauna acompanhante. Alguns exemplos de espécies ameaçadas de extinção no Espírito Santo são apresentados na Figura 5.

Figura 5. Espécies de peixes ameaçadas de extinção no Espírito Santo, registradas durante o presente estudo. VU – vulnerável; EN – em perigo; CR – criticamente em perigo.

4.1. Comparações entre habitats

4.1.1. Padrões gerais

A análise nMDS, baseada na abundância das espécies, revelou pouca sobreposição na composição das assembleias de peixes entre as amostras dos recifes distantes da costa (>5 km), recifes próximos da costa (<5 km), fundos de rodolitos e fundos de areia (Figura 6a). As diferenças na composição das assembleias entre todos os habitats foram significativas (Tabela A2). Os recifes distantes da costa e os fundos de areia apresentaram a maior dissimilaridade média (96,4%) na composição das assembleias. As espécies com as maiores contribuições para tal dissimilaridade foram *Opisthonema oglinum* (8,8%), *Acanthurus bahianus* (6,2%), *Sparisoma axillare* (4,5%), *Chloroscombrus chrysurus* (3,9%) e *Diplodus argenteus* (3,6%). Essas espécies ocorreram nos recifes distantes mas não na areia, exceto *C. chrysurus* que apresentou um padrão contrário. Os recifes próximos da costa e os fundos de rodolitos tiveram a segunda maior dissimilaridade média (94,1%). As espécies que mais contribuíram foram *Pagrus pagrus* (14,6%), *C. chrysurus* (5,5%), *Haemulon aurolineatum* (4,7%), *Caranx crysos* (4,2%) e *Chaetodon striatus* (4,1%). Duas dessas espécies (*P. pagrus* e *C. crysos*) foram mais abundantes nos fundos de rodolitos, enquanto as outras dominaram nos recifes próximos da costa. As espécies características de cada habitat são apresentadas na Figura 6b.

Figura 6. a) Diagrama da análise de escalonamento multidimensional não-métrica, baseada nos dados de abundância (MaxN) transformados em logaritmo. As espécies que mais contribuíram para a dissimilaridade das assembleias de peixes entre habitats, conforme a análise SIMPER, são representadas pelos vetores. Continua na página seguinte.

Figura 6 (cont.). b) Representação esquemática de cada habitat com as espécies que mais contribuíram para a caracterização de suas assembleias de peixes, conforme a análise SIMPER. 1. *Chloroscombrus chrysurus*; 2. *Chaetodon striatus*; 3. *Halichoeres poeyi*; 4. *Pseudupeneus maculatus*; 5. *Acanthurus bahianus*; 6. *Opisthonema oglinum*; 7. *Sparisoma axillare*; 8. *Diplodus argenteus*; 9. *Pagrus pagrus*; 10. *Malacanthus plumieri*; 11. *Caranx crysos*; 12. *Seriola rivoliana*; 13. *Diplectrum formosum*; 14. *Balistes capriscus*; 15. *Syacium micrurum*.

A riqueza total de espécies variou significativamente entre os habitats estudados (Tabela A2). O habitat com a maior riqueza de espécies foram os recifes distantes da costa, com uma média de 21,5 espécies (Figura 7a). Já as menores médias de riqueza foram encontradas nos fundos de rodolito e areia, que não diferiram estatisticamente entre si. O número total de indivíduos registrados também diferiu entre habitats (Tabela A2). Os recifes distantes da costa, novamente, apresentaram uma média substancialmente maior do que os recifes próximos da costa, os fundos de rodolito e os fundos de areia (Figura 7b), sendo os três últimos estatisticamente equivalentes.

O índice de equitabilidade, que calcula a homogeneidade na distribuição dos indivíduos entre as espécies registradas, foi significativamente maior nos recifes próximos da costa do que nos outros habitats (Figura 7c, Tabela A2), sobretudo devido à ausência ou raridade nestes recifes de grandes cardumes de *Opisthonema oglinum* (sardinha-laje), *Harengula clupeola* (sardinha-cascuda) e *Decapterus macarellus* (cavalinha-de-reis).

Figura 7. (a) Riqueza de espécies e (b) número de indivíduos das assembleias de peixes em recifes próximos da costa (<5 km), recifes distantes da costa (>5 km), fundos de rodolitos e fundos de areia localizados no Espírito Santo. Os gráficos mostram a média (ponto preto), a mediana (linha horizontal), os percentis de 25 e 75 (caixa) e a amplitude excluindo os outliers (linha vertical). Os pontos coloridos representam os valores de cada amostra, e letras iguais indicam que não houve diferença significativa entre habitats (Teste-t permutacional). Continua na página seguinte.

Figura 7 (cont.). (c) Índice de equitabilidade das assembleias de peixes em recifes próximos da costa (<5 km), recifes distantes da costa (>5 km), fundos de rodolitos e fundos de areia localizados no Espírito Santo. Os gráficos mostram a média (ponto preto), a mediana (linha horizontal), os percentis de 25 e 75 (caixa) e a amplitude excluindo os outliers (linha vertical). Os pontos coloridos representam os valores de cada amostra, e letras iguais indicam que não houve diferença significativa entre habitats (Teste-t permutacional).

4.1.2. Espécies ameaçadas de extinção

A riqueza de espécies ameaçadas de extinção no Espírito Santo variou significativamente entre os habitats (Tabela A2). O habitat com a maior riqueza de espécies ameaçadas foram os recifes distantes da costa, com uma média de 2,3 espécies (Figura 8a). Já as menores médias de riqueza foram encontradas nos recifes próximos da costa e nos fundos de rodolito, que não diferiram entre si. O número de indivíduos de espécies ameaçadas também diferiu entre os habitats (Tabela A2). Os recifes distantes da costa apresentaram uma média substancialmente maior do que os fundos de areia, os recifes próximos da costa e os fundos de rodolito (Figura 8b), sendo que os dois últimos não diferiram estatisticamente.

Figura 8. (a) Riqueza de espécies de peixes ameaçadas e (b) número de indivíduos registrados em recifes próximos da costa (<5 km), recifes distantes da costa (>5 km), fundos de rodolitos e fundos de areia localizados no Espírito Santo. Os gráficos mostram a média (ponto preto), a mediana (linha horizontal), os percentis de 25 e 75 (caixa) e a amplitude excluindo os outliers (linha vertical). Os pontos coloridos representam os valores de cada amostra, e letras iguais indicam que não houve diferença significativa entre habitats (Teste-t permutacional).

4.1.3. Espécies-alvo da pesca

A riqueza de espécies-alvo de pescarias comerciais no Espírito Santo variou significativamente entre os habitats (Tabela A2). O habitat com a maior riqueza de espécies-alvo da pesca foram os recifes distantes da costa, com uma média de 6,8 espécies (Figura 9a). Já as menores médias de riqueza de espécies-alvo foram encontradas nos recifes próximos da costa e nos fundos de areia, que não diferiram entre si. Com relação ao número de indivíduos de espécies-alvo da pesca, os recifes distantes da costa apresentaram a maior média, enquanto os recifes próximos da costa apresentaram a menor média (Figura 9b). Porém, a diferença entre habitats no número de indivíduos de espécies-alvo de pescarias comerciais, não foram estatisticamente diferentes daquelas esperadas ao acaso (Tabela A2).

Figura 9. (a) Riqueza de espécies-alvo da pesca registrada em recifes próximos da costa (<5 km), recifes distantes da costa (>5 km), fundos de rodolitos e fundos de areia localizados no Espírito Santo. Os gráficos mostram a média (ponto preto), a mediana (linha horizontal), os percentis de 25 e 75 (caixa) e a amplitude excluindo os outliers (linha vertical). Os pontos coloridos representam os valores de cada amostra, e letras iguais indicam que não houve diferença significativa entre habitats (Teste-t permutacional). Continua na página seguinte

Figura 9 (cont.). (b) Número de indivíduos registrados em recifes próximos da costa (<5 km), recifes distantes da costa (>5 km), fundos de rodolitos e fundos de areia localizados no Espírito Santo. Os gráficos mostram a média (ponto preto), a mediana (linha horizontal), os percentis de 25 e 75 (caixa) e a amplitude excluindo os outliers (linha vertical). Os pontos coloridos representam os valores de cada amostra, e letras iguais indicam que não houve diferença significativa entre habitats (Teste-t permutacional).

4.1.4. Espécies não-alvo da pesca

A riqueza de espécies não-alvo de pescarias comerciais no Espírito Santo variou significativamente entre os habitats (Tabela A2). O habitat com a maior riqueza de espécies não-alvo da pesca foram os recifes distantes da costa, com uma média de 14,8 espécies (Figura 10a). Já as menores médias de riqueza de espécies não-alvo foram encontradas nos fundos de areia e rodolitos, que não diferiram entre si. O número de indivíduos de espécies não-alvo também diferiu entre os habitats (Tabela A2). Os recifes distantes da costa, mais uma vez, apresentaram uma média substancialmente maior do que os recifes próximos da costa e os fundos de rodolito e de areia (Figura 10b), sendo os dois últimos estatisticamente equivalentes.

Figura 10. (a) Riqueza de espécies não-alvo da pesca e (b) número de indivíduos registrados em recifes próximos da costa (<5 km), recifes distantes da costa (>5 km), fundos de rodolitos e fundos de areia localizados no Espírito Santo. Os gráficos mostram a média (ponto preto), a mediana (linha horizontal), os percentis de 25 e 75 (caixa) e a amplitude excluindo os outliers (linha vertical). Os pontos coloridos representam os valores de cada amostra, e letras iguais indicam que não houve diferença significativa entre habitats (Teste-t permutacional).

Em suma, os recifes distantes da costa destacaram-se quando comparados aos demais habitats, considerando-se a maior parte dos indicadores avaliados. Esses ambientes abrigam cerca de 59% (ou 75) das 128 espécies de peixes registradas em 2023, incluindo uma grande riqueza de espécies ameaçadas de extinção, alvo da pesca e exclusivas, apesar de ocuparem uma área relativamente pequena da plataforma continental capixaba. A área total dos ambientes recifais e da porção submersa das ilhas Escalvada e Rasas, em particular, atualmente é desconhecida. Mas é razoável supor que seja muito inferior a 1% do Mar Territorial do Espírito Santo, com base em sua extensão restrita e ocorrência pontual (Vieira et al., 2019). Portanto, a proteção efetiva das estruturas recifais ao redor das ilhas distantes da costa poderia assegurar a manutenção de uma parcela substancial da biodiversidade regional de peixes, em uma área notavelmente reduzida. De fato, devido à grande relevância biológica do complexo insular de Guarapari no âmbito nacional, diversos estudos têm recomendado a criação de Unidades de Conservação marinhas na região (Gasparini & Musso, 1996; Gasparini et al., 2000; Vila-Nova et al., 2014; Vilar et al., 2015).

4.2. Zona Marinha de Uso Controlado da APA de Setiba: Ela funciona?

Foram registradas 58 espécies de peixes na Zona Marinha de Uso Controlado (ZMUC) em volta das Três Ilhas em 2023 e 2024, incluindo várias espécies não descritas na literatura para o local (Floeter et al., 2007), como *Caranx bartholomaei* (carapau), *Echeneis naucrates* (rêmora), *Gymnothorax funebris* (moréia-verde), *Hypanus americanus* (raia-prego) e *Pagrus pagrus* (pargo) (Tabela S1). Duas espécies ameaçadas de extinção no Espírito Santo, *Lutjanus analis* (cirioba) e *Pseudobatos percellens* (raia-viola), foram observadas na ZMUC mas não nas outras áreas recifais, enquanto o oposto ocorreu com *Epinephelus morio* (garoupa), *Mycteroperca bonaci* (badejo), *Gymnura altavela* (raia-manteiga) e *Sparisoma frondosum* (budião-verde). Assim como nos locais desprotegidos, na ZMUC, não foram identificados tubarões, barracudas e grandes indivíduos de badejos e garoupas, o que demonstra a raridade desses predadores nos recifes da região. Esses resultados estão alinhados com os de estudos anteriores com censo visual subaquático, nas ilhas de Vila Velha e Guarapari (Floeter et al., 2007; Simon et al., 2011).

Arquipélago das Três Ilhas,
Guarapari

Com relação às espécies-alvo da pesca, o número de indivíduos parece variar, em grande parte, em função da distância da costa. A ZMUC em volta das Três Ilhas apresentou valores médios intermediários entre os recifes não protegidos próximos e distantes do continente (Figura 11a). Esse padrão também foi observado para as espécies-alvo da pesca das três famílias analisadas: Carangidae, Labridae e Haemulidae (Figura 11b-d). Embora preliminares, estes resultados indicam que a proteção natural decorrente da dificuldade de acesso, associada à distância da costa, assim como as condições ambientais das áreas estudadas (p.ex., topografia, transparência da água, produtividade, etc), podem exercer uma maior influência sobre a abundância das espécies analisadas do que a proteção fornecida pela ZMUC da APA de Setiba.

Figura 11. Número de indivíduos de espécies de peixes alvo da pesca no arquipélago das Três ilhas e em recifes não protegidos, próximos (< 5 km) e distantes (> 5 km) da costa do Espírito Santo. Os resultados são apresentados considerando (a) todas as espécies e as famílias (b) Carangidae, (c) Labridae e (c) Haemulidae, separadamente.

Em termos de número médio de indivíduos de espécies-alvo da pesca, a família Carangidae foi dominada por *Caranx crysos* (média \pm erro padrão = $2,7 \pm 0,8$ indivíduos) na ZMUC, *Trachinotus goodei* ($2,1 \pm 2,0$) nos recifes próximos e *Caranx latus* ($3,1 \pm 2,2$) nos recifes distantes da costa. Em contraste, Labridae foi dominada por uma única espécie, *Sparisoma axillare*, nos três locais. A abundância média de *S. axillare* foi maior nos recifes distantes ($6,2 \pm 1,4$) em comparação a ZMUC ($3,7 \pm 1,8$) e aos recifes próximos à costa ($1,7 \pm 1,5$). Já Haemulidae foi dominada por *Haemulon atlanticus* ($1,0 \pm 0,3$) na ZMUC, *Haemulon plumierii* ($0,6 \pm 0,2$) nos recifes próximos e *H. atlanticus* ($2,1 \pm 1,1$) e *H. plumierii* ($2,0 \pm 0,4$) nos recifes distantes da costa.

Com base na abundância das espécies analisadas, de fato não foram identificadas evidências claras de possíveis efeitos da ZMUC na ictiofauna. Soma-se a isso a completa ausência de grandes indivíduos de espécies economicamente importantes e visadas pela pesca, como garoupas, badejos e vermelhos, o que reforça a necessidade de aprimorar as estratégias de manejo da ZMUC. Esses indivíduos, por outro lado, ainda são encontrados em Unidades de Conservação de proteção integral maiores e relativamente bem implementadas, incluindo o Parque Nacional Marinho (PNM) dos Abrolhos (Schmid et al., 2022) e a Estação Ecológica (ESEC) Tupinambás (Rolim et al., 2019).

Diversos estudos mostram que as áreas marinhas protegidas recifais devem possuir algumas características fundamentais para funcionarem (Edgar et al., 2014; Schmid et al., 2022). Dentre tais características, destacam-se a presença de áreas completamente livres de pesca (“no-take”), fiscalização adequada, um longo histórico de proteção (> 10 anos), bem como uma área relativamente extensa (> 100 km²) e isolada de outros ambientes desprotegidos (Edgar et al., 2014). Além disso, investimentos adequados na capacidade humana e financeira das áreas marinhas protegidas são necessários para que elas alcancem os resultados esperados (Gill et al., 2017). Considerando as diretrizes acima, uma reconfiguração estratégica da ZMUC da APA de Setiba, a partir de uma abordagem baseada nas melhores evidências científicas disponíveis, deve ser avaliada. Isso poderia não somente promover a recuperação da ictiofauna na área protegida, como também a produtividade pesqueira nas suas imediações (Edgar et al., 2014; Franceschini et al., 2024). O envolvimento dos principais usuários da região (pescadores, operadoras de mergulho, agências de turismo, etc) durante o processo de planejamento, em conjunto com o reforço da fiscalização, também é crucial para assegurar que a ZMUC alcance os objetivos de conservação almejados.

Arquipélago das Três Ilhas,
Guarapari

4.3. Situação das populações de peixes no Espírito Santo

Assim como em outros locais do litoral brasileiro, as populações de peixes possuem um longo histórico de exploração humana na costa do Espírito Santo (Mendes et al., 2018). Datações usando ^{14}C de resquícios encontrados em sambaquis, que são sítios arqueológicos constituídos principalmente de conchas, restos de crustáceos e peixes, evidenciam que a fauna marinha do litoral capixaba é explorada há mais de 4.000 anos (Lani et al., 2008). Esses sítios fornecem informações relevantes sobre a biodiversidade do Holoceno – período que iniciou há cerca de 12 mil anos e segue até hoje – e podem ser úteis como referência para entender os efeitos humanos nas populações de peixes atuais.

Apesar das restrições relacionadas ao uso de petrechos de pesca arcaicos, os pescadores do período pré-colonial eram capazes de capturar indivíduos de grande porte, incluindo diversas espécies de tubarões e raias que hoje encontram-se ameaçadas de extinção (Lopes et al., 2016). De fato, a presença de tubarões adultos e juvenis nos registros arqueológicos mostra que uma ampla gama de predadores habitava os ambientes costeiros do Sudeste do Brasil, como os tubarões-martelo (*Sphyrna* spp.), o tubarão-tigre (*Galeocerdo cuvier*), o tubarão-limão (*Negaprion brevirostris*) e até mesmo o grande tubarão-branco (*Carcharodon carcharias*) (Lopes et al., 2016; Mendes et al., 2018). A ausência dessas espécies em mais de 110 horas de filmagens com isca analisadas durante este estudo, somada a inúmeras outras evidências de declínio nos estoques de elasmobrânquios (Dulvy et al., 2021; Giglio et al., 2015; Simpfendorfer et al., 2023; Vooren & Klippel, 2005), ressaltam o estado de ameaça e a necessidade urgente de medidas para a recuperação de suas populações.

De forma análoga aos tubarões, várias outras espécies historicamente exploradas através da pesca, atualmente apresentam tendência de declínio populacional e diminuição do estoque pesqueiro na costa central brasileira (Martins et al., 2006; Zamboni et al., 2023). A avaliação de estoques pesqueiros é crucial para a sustentabilidade dos recursos marinhos, conservação da biodiversidade e segurança alimentar, pois fornece dados essenciais para a formulação de políticas de conservação e regulamentações que evitam a sobrepesca e garantem o uso responsável dos recursos. A avaliação permite definir quotas de pesca, identificar espécies prioritárias para proteção e planejar temporadas de defeso, assegurando a regeneração dos estoques e a continuidade da pesca como atividade econômica vital. Além disso, mitiga os impactos ambientais, preservando os ecossistemas marinhos e garantindo a disponibilidade contínua de pescado para a população.

No presente estudo, constatou-se que entre as 52 espécies de peixes alvo da pesca comercial registradas nas amostragens, apenas 14 espécies possuem uma avaliação atual acerca da situação dos seus estoques pesqueiros na região leste do Brasil. Preocupantemente, todas as espécies avaliadas apresentam estoque sobrepescado, exceto *Lutjanus synagris* (Tabela 1); ou seja, essas espécies possuem uma

biomassa viva menor do que a biomassa necessária para garantir o rendimento máximo sustentável (que é o maior valor de capturas possível sem provocar declínio populacional). Dentre tais espécies, cinco (*Caranx bartholomaei*, *Lutjanus analis*, *Ocyurus chrysurus*, *Micropogonias furnieri* e *Mycteroperca bonaci*) também encontram-se em sobrepesca (Tabela 1). Isso significa que, mesmo com os estoques sobrepescados, estas espécies estão submetidas a níveis de mortalidade pela pesca acima da capacidade atual de reposição dos estoques, que apresentam trajetória de declínio.

Tabela 1. Espécies de peixes alvo da pesca comercial no Espírito Santo registradas durante o presente estudo, que possuem avaliação de estoque. Os estoques cuja biomassa presente no ambiente (B) é menor que a biomassa necessária para se manter o Rendimento Máximo Sustentável (B-rms), foram classificados como sobrepescados (B<B-rms). Os estoques submetidos a níveis de mortalidade pela pesca (F) acima da mortalidade capaz de sustentar o Rendimento Máximo sustentável (F-rms), foram classificados como “Em sobrepesca”. A classificação das espécies quanto ao risco de extinção foi baseada na lista vermelha estadual (Hostim-Silva et al., 2019) e inclui as seguintes categorias: Em perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase ameaçada (NT), e Dados insuficientes (DD). “-” = Espécies não avaliadas em nível estadual.

Família/espécie	Nome popular	Sobrepescado (B<B-rms)	Em sobrepesca (F>F-rms)	Risco de extinção no ES
Balistidae				
<i>Balistes capriscus</i>	Peroá	Sim	Não	VU
Carangidae				
<i>Caranx bartholomaei</i>	Guarajuba	Sim	Sim	DD
<i>Caranx latus</i>	Xarelete	Sim	Não	NT
<i>Seriola dumerili</i>	Olho de boi	Sim	Não	-
Epinephelidae				
<i>Epinephelus morio</i>	Garoupa	Sim	Não	EN
<i>Mycteroperca bonaci</i>	Badejo	Sim	Sim	EN
Lutjanidae				
<i>Lutjanus analis</i>	Cirioba	Sim	Sim	VU
<i>Lutjanus jocu</i>	Dentão	Sim	Não	VU
<i>Lutjanus synagris</i>	Ariacó	Não	Não	NT
<i>Ocyurus chrysurus</i>	Cioba	Sim	Sim	-
Sciaenidae				
<i>Menticirrhus sp.</i>	Papa-terra	Sim	Não	-
<i>Micropogonias furnieri</i>	Corvina	Sim	Sim	-
Sparidae				
<i>Pagrus pagrus</i>	Pargo	Sim	Não	DD
Trichiuridae				
<i>Trichiurus lepturus</i>	Peixe-espada	Sim	Não	-

As áreas marinhas protegidas também têm sido usadas como linha de base para avaliar a situação das populações de peixes em locais desprotegidos, sobretudo a situação de espécies mais afetadas pela pesca (Edgar et al., 2014; Simpfendorfer et al., 2023). Essas espécies tendem a ser mais abundantes em áreas efetivamente protegidas (Edgar et al., 2014; Rolim et al., 2019; Schmid et al., 2022), as quais podem fornecer uma ideia de como seriam as populações de peixes na ausência de impactos antrópicos. O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (PNM dos Abrolhos) e a Estação Ecológica Tupinambás (ESEC Tupinambás) foram usados como referência no presente relatório, para avaliar o *status* da população de algumas espécies de peixes selecionadas, com elevado valor econômico e ameaçadas de extinção no Espírito Santo (Figura 12).

Para o badejo (*Mycteroperca bonaci*), por exemplo, o número médio de indivíduos (MaxN) registrado nos recifes do PNM dos Abrolhos (Schmid et al., 2022) é cerca 61 vezes maior que o observado nos ambientes recifais (representados pelas ilhas de Vila Velha e Guarapari, incluindo as Três Ilhas) aqui estudados em 2023 e 2024. O MaxN dessa espécie na ESEC Tupinambás (Rolim et al., 2019) também é, em média, 3,3 vezes maior do que aquele encontrado neste estudo. Já a garoupa (*Epinephelus morio*), teve um MaxN no PNM dos Abrolhos e no ESEC Tupinambás cerca de 22 e 11 vezes maior, respectivamente, que o observado para esta espécie nos recifes do Espírito Santo. Adicionalmente, a abundância do dentão (*Lutjanus jocu*) foi 3,8 vezes maior no PNM dos Abrolhos do que no presente estudo, enquanto a da cirióba (*Lutjanus analis*) foi 4,3 vezes maior no ESEC Tupinambás.

Figura 12. Comparação da abundância de espécies de peixes comerciais entre as ilhas de Vila Velha e Guarapari (ES) e áreas recifais onde a pesca é proibida, dentro do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (BA) e da Estação Ecológica Tupinambás (SP).

Os ambientes profundos são frequentemente considerados refúgios para espécies altamente visadas pela pesca como as mencionadas acima, que supostamente os buscam para se refugiarem dos impactos humanos nas zonas mais rasas e acessíveis (Pereira et al., 2018). No entanto, os dados indicam que essas espécies também são atualmente raras e pouco abundantes nas áreas mais profundas (50-65 m), localizadas na plataforma externa do Espírito Santo (Figura 1). Segundo os pescadores, estas áreas constituem relevantes locais de pesca de espécimes das famílias Epinephelidae e Lutjanidae na região (Martins et al., 2006; Bezerra et al., 2021). Várias espécies dessas famílias são caracterizadas por formarem agregações reprodutivas em períodos do ano e locais específicos, o que as tornam mais vulneráveis a sobrepesca.

De modo geral, os resultados revelam um cenário preocupante para os recursos pesqueiros no litoral do Espírito Santo. Há evidências contundentes que diversas espécies historicamente presentes nos ambientes costeiros capixabas foram extirpadas, e que os níveis atuais de exploração estão acima da capacidade de suporte para a grande maioria das espécies com avaliações de estoques disponíveis. Essas constatações realçam a necessidade urgente de estratégias de manejo abrangentes, integrando medidas de ordenamento da pesca (controle do esforço de pesca, cotas, restrições de tamanho, etc), avaliações de estoques periódicas, estabelecimento de áreas marinhas protegidas e monitoramento contínuo e de longo-prazo da biodiversidade.

5. REFERÊNCIAS

Tabela A1. Abundância média (\pm erro padrão) por habitat e risco de extinção em nível estadual (ES; Hostim-Silva et al., 2019) e nacional (BR; ICMBio/MMA, 2018) das espécies de peixes registradas nos recifes próximos da costa (<5 km), recifes distantes da costa (>5 km), fundos de rodolitos e fundos de areia na costa do Espírito Santo, em 2023 e 2024. Os resultados obtidos no Arquipélago das Três Ilhas também são apresentados. Abreviações: CR, Criticamente em perigo; EN, Em perigo; VU, Vulnerável; NT, Quase ameaçada; LC, Menos preocupante; DD, Dados insuficientes. “-” = Espécies classificadas como LC em nível estadual ou que não foram avaliadas quanto ao risco de extinção; “†” = Espécies-alvo da pesca comercial.

Família/Espécie	Risco de extinção		Abundância (MaxN)				
	ES	BR	Recifes (<5 km)	Recifes (>5 km)	Rodolitos	Areia	Três Ilhas
Acanthuridae							
<i>Acanthurus bahianus</i>	-	LC	2,27 \pm 0,85	8,24 \pm 1,28	0,12 \pm 0,08	-	7,24 \pm 2,19
<i>Acanthurus chirurgus</i>	-	LC	0,27 \pm 0,20	4,49 \pm 1,46	0,04 \pm 0,04	-	0,82 \pm 0,68
<i>Acanthurus coeruleus</i>	-	LC	-	0,46 \pm 0,18	-	-	-
<i>Acanthurus</i> sp.	-	-	0,87 \pm 0,84	0,03 \pm 0,03	-	-	0,35 \pm 0,29
Aulostomidae							
<i>Aulostomus cf. maculatus</i>	-	-	-	0,03 \pm 0,03	-	-	0,06 \pm 0,06
<i>Aulostomus strigosus</i>	-	LC	-	0,32 \pm 0,09	-	-	-
Balistidae							
<i>Balistes capriscus</i> †	VU	NT	-	-	0,12 \pm 0,06	0,44 \pm 0,14	-
<i>Balistes</i> sp. †	-	-	-	-	0,04 \pm 0,04	-	-
<i>Balistes vetula</i> †	NT	NT	-	0,08 \pm 0,08	0,19 \pm 0,11	0,06 \pm 0,05	-
Belonidae							
<i>Tylosurus</i> sp.	-	-	-	0,03 \pm 0,03	-	-	-
Carangidae							
<i>Alectis ciliaris</i> †	-	LC	-	0,05 \pm 0,05	-	-	-
<i>Caranx bartholomaei</i> †	DD	LC	0,67 \pm 0,51	0,22 \pm 0,10	-	-	0,76 \pm 0,28
<i>Caranx crysos</i> †	VU	LC	0,67 \pm 0,40	2,57 \pm 0,53	1,23 \pm 0,27	3,00 \pm 0,94	2,71 \pm 0,84
<i>Caranx latus</i> †	NT	LC	0,13 \pm 0,09	3,11 \pm 2,28	-	-	0,18 \pm 0,12
<i>Caranx ruber</i> †	-	LC	-	0,30 \pm 0,14	-	-	-
<i>Chloroscombrus chrysurus</i>	-	LC	1,73 \pm 0,32	-	-	19,06 \pm 7,99	4,41 \pm 2,10
<i>Decapterus macarellus</i> †	-	LC	-	-	-	27,78 \pm 27,00	-
<i>Pseudocaranx dentex</i> †	-	LC	0,07 \pm 0,06	-	-	-	-
<i>Selene setapinnis</i> †	-	LC	-	2,30 \pm 2,27	-	-	-
<i>Selene vomer</i> †	-	LC	-	0,11 \pm 0,05	-	-	0,06 \pm 0,06
<i>Seriola dumerili</i> †	-	LC	-	-	0,04 \pm 0,04	0,06 \pm 0,05	-
<i>Seriola rivoliana</i> †	-	LC	-	0,08 \pm 0,06	0,65 \pm 0,22	-	-
<i>Trachinotus goodei</i> †	DD	LC	2,13 \pm 2,06	2,35 \pm 2,13	-	-	-
<i>Uraspis secunda</i> †	-	LC	-	0,43 \pm 0,43	-	-	-
Chaenopsidae							
Não identificada	-	-	-	-	0,04 \pm 0,04	-	-
Chaetodontidae							
<i>Chaetodon sedentarius</i>	DD	LC	0,13 \pm 0,09	-	-	-	0,18 \pm 0,17
<i>Chaetodon striatus</i>	DD	LC	1,60 \pm 0,30	1,76 \pm 0,17	0,50 \pm 0,16	0,11 \pm 0,11	1,29 \pm 0,20
<i>Prognathodes brasiliensis</i>	DD	LC	-	-	0,04 \pm 0,04	-	-
Cirrhitidae							
<i>Amblycirrhitus pinos</i>	DD	LC	-	0,03 \pm 0,03	-	-	-
Congridae							
<i>Heteroconger longissimus</i>	-	DD	-	-	1,35 \pm 1,32	-	-
<i>Heteroconger</i> sp.	-	-	-	-	0,46 \pm 0,32	-	-
Dactylopteridae							
<i>Dactylopterus volitans</i>	-	LC	-	0,11 \pm 0,05	0,23 \pm 0,23	-	-
Dasyatidae							
<i>Bathytoshia centroura</i>	-	CR	-	-	-	0,06 \pm 0,05	-
<i>Hypanus americanus</i>	-	DD	-	-	-	0,06 \pm 0,05	0,06 \pm 0,06

Tabela A1. Continuação;

Família/Espécie	Risco de extinção		Abundância (MaxN)				
	ES	BR	Recifes (<5 km)	Recifes (>5 km)	Rodolitos	Areia	Três Ilhas
Diodontidae							
<i>Chilomycterus spinosus</i>	-	LC	-	0,05 ± 0,04	-	-	-
<i>Diodon hystrix</i>	DD	LC	0,07 ± 0,06	0,08 ± 0,04	-	-	-
<i>Diodon</i> sp.	-	-	-	0,05 ± 0,04	-	-	-
Dorosomatidae							
<i>Harengula clupeola</i> †	-	LC	-	5,41 ± 5,33	-	-	-
<i>Opisthonema oglinum</i>	-	LC	-	38,38 ± 11,43	-	-	2,94 ± 2,85
<i>Sardinella aurita</i> †	-	DD	-	-	-	8,33 ± 5,61	-
Echeneidae							
<i>Echeneis naucrates</i>	-	LC	-	-	-	0,06 ± 0,05	0,06 ± 0,06
Ephippidae							
<i>Chaetodipterus faber</i>	DD	LC	0,07 ± 0,06	3,62 ± 2,24	-	-	0,29 ± 0,14
Epinephelidae							
<i>Alphesthes afer</i>	DD	DD	-	0,05 ± 0,04	-	-	0,06 ± 0,06
<i>Cephalopholis fulva</i> †	EN	LC	0,27 ± 0,20	2,41 ± 0,42	0,27 ± 0,16	0,17 ± 0,16	0,35 ± 0,18
<i>Dermatolepis inermis</i> †	-	DD	-	0,03 ± 0,03	-	-	-
<i>Epinephelus morio</i> †	EN	VU	-	0,03 ± 0,03	-	-	-
<i>Mycteroperca bonaci</i> †	EN	VU	0,07 ± 0,06	0,03 ± 0,03	0,04 ± 0,04	-	-
<i>Paranthias furcifer</i>	-	LC	-	0,08 ± 0,06	-	-	-
Fistulariidae							
<i>Fistularia petimba</i>	-	LC	-	-	0,04 ± 0,04	-	-
<i>Fistularia</i> sp.	-	-	-	0,03 ± 0,03	-	-	0,06 ± 0,06
<i>Fistularia tabacaria</i>	-	LC	-	0,08 ± 0,04	0,04 ± 0,04	-	-
Gerreidae							
<i>Diapterus auratus</i> †	DD	LC	-	-	-	0,11 ± 0,07	0,06 ± 0,06
<i>Eucinostomus gula</i>	-	LC	-	-	-	0,11 ± 0,11	-
<i>Eucinostomus melanopterus</i>	-	LC	0,07 ± 0,06	-	-	0,56 ± 0,39	-
<i>Eucinostomus</i> sp.	-	-	0,07 ± 0,06	-	-	0,06 ± 0,05	-
<i>Eugerres brasiliensis</i> †	DD	LC	0,07 ± 0,06	-	-	0,06 ± 0,05	-
Não identificada	-	-	-	-	-	0,06 ± 0,05	-
Grammistidae							
<i>Rypticus saponaceus</i>	-	LC	-	0,08 ± 0,04	-	-	-
Gymnuridae							
<i>Gymnura altavela</i>	CR	CR	0,07 ± 0,06	-	-	0,11 ± 0,07	-
<i>Gymnura micrura</i>	-	NT	0,07 ± 0,06	-	-	-	-
<i>Gymnura</i> sp.	-	-	-	-	0,04 ± 0,04	-	-
Haemulidae							
<i>Anisotremus surinamensis</i> †	DD	DD	-	0,27 ± 0,09	-	-	-
<i>Anisotremus virginicus</i> †	-	LC	0,20 ± 0,10	1,68 ± 0,32	-	-	0,29 ± 0,11
<i>Haemulon atlanticus</i> †	-	LC	0,13 ± 0,09	2,11 ± 1,18	-	-	1,06 ± 0,34
<i>Haemulon aurolineatum</i>	-	LC	3,93 ± 1,85	5,19 ± 3,33	-	-	13,47 ± 4,24
<i>Haemulon parra</i>	-	LC	0,07 ± 0,06	-	-	-	0,12 ± 0,08
<i>Haemulon plumierii</i> †	-	DD	0,60 ± 0,21	2,03 ± 0,44	0,04 ± 0,04	-	0,59 ± 0,30
<i>Orthopristis rubra</i> †	DD	LC	0,07 ± 0,06	-	-	-	-
<i>Paranisotremus moricandi</i> †	-	LC	0,20 ± 0,10	0,62 ± 0,11	-	-	0,24 ± 0,13
Holocentridae							
<i>Holocentrus adscensionis</i>	-	LC	0,13 ± 0,13	1,03 ± 0,27	0,04 ± 0,04	-	0,29 ± 0,14
Kyphosidae							
<i>Kyphosus</i> sp.	-	-	1,47 ± 1,29	5,30 ± 2,65	-	-	-
Labridae							
<i>Bodianus pulchellus</i>	DD	LC	-	0,08 ± 0,04	-	-	-
<i>Bodianus rufus</i>	DD	LC	0,33 ± 0,20	1,73 ± 0,23	-	-	0,35 ± 0,17
<i>Clepticus brasiliensis</i>	-	LC	-	0,35 ± 0,21	-	-	-
<i>Cryptotomus roseus</i>	-	LC	-	0,03 ± 0,03	-	-	-
<i>Halichoeres brasiliensis</i>	DD	LC	0,07 ± 0,06	0,32 ± 0,10	-	-	-
<i>Halichoeres dimidiatus</i>	DD	LC	-	0,22 ± 0,07	0,04 ± 0,04	-	-

Tabela A1. Continuação;

Família/Espécie	Risco de extinção		Abundância (MaxN)				
	ES	BR	Recifes (<5 km)	Recifes (>5 km)	Rodolitos	Areia	Três Ilhas
<i>Halichoeres penrosei</i>	-	LC	-	0,35 ± 0,18	-	-	-
<i>Halichoeres poeyi</i>	-	LC	1,20 ± 0,25	1,08 ± 0,21	-	-	1,12 ± 0,33
<i>Halichoeres sazimai</i>	-	LC	-	-	0,42 ± 0,41	-	-
<i>Nicholsina usta</i>	DD	LC	-	-	-	-	0,12 ± 0,11
<i>Scarus zelindae</i> †	-	VU	-	0,05 ± 0,04	-	-	-
<i>Sparisoma axillare</i> †	VU	VU	1,73 ± 1,54	6,24 ± 1,43	-	-	3,71 ± 1,85
<i>Sparisoma frondosum</i> †	VU	VU	-	1,14 ± 0,37	-	0,06 ± 0,05	-
<i>Sparisoma</i> sp. †	-	-	0,07 ± 0,06	0,03 ± 0,03	0,04 ± 0,04	-	0,41 ± 0,34
<i>Sparisoma tuiupiranga</i>	-	LC	-	0,11 ± 0,08	-	-	0,06 ± 0,06
Labrisomidae							
<i>Labrisomus nuchipinnis</i>	-	LC	0,33 ± 0,15	0,03 ± 0,03	-	-	0,06 ± 0,06
<i>Labrisomus</i> sp.	-	-	0,07 ± 0,06	-	-	-	0,06 ± 0,06
Lutjanidae							
<i>Lutjanus analis</i> †	VU	NT	-	-	0,08 ± 0,05	-	0,06 ± 0,06
<i>Lutjanus jocu</i> †	VU	NT	0,13 ± 0,09	0,22 ± 0,09	-	-	0,06 ± 0,06
<i>Lutjanus synagris</i> †	NT	NT	-	-	-	0,06 ± 0,05	-
<i>Ocyurus chrysurus</i> †	-	NT	0,33 ± 0,15	0,89 ± 0,30	-	-	0,41 ± 0,20
<i>Rhomboplites aurorubens</i> †	VU	NT	-	-	0,08 ± 0,05	-	-
Malacanthidae							
<i>Caulolatilus chrysops</i> †	-	LC	-	-	0,12 ± 0,06	-	-
<i>Malacanthus plumieri</i> †	-	LC	-	0,16 ± 0,11	1,35 ± 0,29	0,33 ± 0,27	-
Microdesmidae							
<i>Ptereleotris randalli</i>	DD	LC	-	-	0,04 ± 0,04	-	-
Monacanthidae							
<i>Aluterus scriptus</i>	-	LC	-	0,30 ± 0,10	0,08 ± 0,08	0,06 ± 0,05	-
<i>Aluterus</i> sp.	-	-	-	0,03 ± 0,03	-	-	-
<i>Cantherhines macrocerus</i>	-	LC	-	1,38 ± 0,21	-	-	-
<i>Cantherhines pullus</i>	-	LC	-	0,70 ± 0,11	-	-	0,06 ± 0,06
<i>Cantherhines</i> sp.	-	-	-	0,03 ± 0,03	-	-	-
<i>Stephanolepis hispida</i>	-	LC	-	-	0,08 ± 0,05	-	-
Mullidae							
<i>Pseudupeneus maculatus</i> †	-	LC	1,27 ± 0,32	0,97 ± 0,38	0,46 ± 0,17	0,06 ± 0,05	1,65 ± 0,97
<i>Upeneus parvus</i> †	-	LC	-	-	-	0,72 ± 0,34	-
Muraenidae							
<i>Gymnothorax funebris</i>	DD	DD	0,07 ± 0,06	0,11 ± 0,05	-	-	0,06 ± 0,06
<i>Gymnothorax moringa</i>	DD	DD	0,40 ± 0,16	0,70 ± 0,13	0,04 ± 0,04	-	0,47 ± 0,17
<i>Gymnothorax ocellatus</i>	DD	DD	-	-	0,27 ± 0,16	0,28 ± 0,13	-
<i>Gymnothorax vicinus</i>	DD	DD	0,33 ± 0,12	0,30 ± 0,08	-	-	0,06 ± 0,06
Myliobatidae							
<i>Aetobatus narinari</i>	-	DD	-	0,05 ± 0,04	-	-	-
Ophichthidae							
<i>Ophichthus ophis</i>	-	LC	-	0,03 ± 0,03	-	0,06 ± 0,05	0,06 ± 0,06
Ostraciidae							
<i>Acanthostracion polygonius</i>	-	LC	-	0,05 ± 0,04	-	-	-
<i>Acanthostracion</i> sp.	-	-	-	0,19 ± 0,07	0,08 ± 0,05	-	-
Paralichthyidae							
Não identificada	-	-	0,07 ± 0,06	-	-	0,17 ± 0,12	-
<i>Syacium micrurum</i>	-	LC	0,13 ± 0,09	-	0,04 ± 0,04	0,22 ± 0,10	-
<i>Syacium</i> sp.	-	-	-	-	0,04 ± 0,04	0,17 ± 0,09	0,12 ± 0,11
Pomacanthidae							
<i>Centropyge aurantonotus</i>	DD	DD	-	-	0,19 ± 0,11	-	-
<i>Holacanthus ciliaris</i>	DD	DD	-	2,49 ± 1,58	0,04 ± 0,04	-	-
<i>Holacanthus tricolor</i>	DD	DD	-	1,65 ± 0,17	0,23 ± 0,11	0,06 ± 0,05	0,18 ± 0,09
<i>Pomacanthus arcuatus</i>	DD	DD	-	0,24 ± 0,07	-	-	-
<i>Pomacanthus paru</i>	DD	DD	0,80 ± 0,23	0,62 ± 0,10	-	-	0,82 ± 0,19

Tabela A1. Continuação;

Família/Espécie	Risco de extinção		Abundância (MaxN)				
	ES	BR	Recifes (<5 km)	Recifes (>5 km)	Rodolitos	Areia	Três Ilhas
Pomacentridae	-						
<i>Abudefduf saxatilis</i>	-	LC	-	3,19 ± 2,03	-	-	-
<i>Azurina multilineata</i>	-	DD	0,13 ± 0,13	5,81 ± 2,34	-	-	0,06 ± 0,06
<i>Stegastes fuscus</i>	-	LC	0,20 ± 0,14	0,32 ± 0,16	-	-	0,12 ± 0,08
<i>Stegastes pictus</i>	DD	LC	-	0,49 ± 0,26	-	-	-
<i>Stegastes variabilis</i>	DD	LC	0,13 ± 0,09	0,11 ± 0,08	-	-	-
Pomatomidae							
<i>Pomatomus saltatrix</i> †	-	NT	-	0,14 ± 0,13	-	-	-
Priacanthidae							
<i>Heteropriacanthus cruentatus</i> †	-	LC	-	-	-	-	0,06 ± 0,06
<i>Priacanthus arenatus</i> †	-	LC	-	0,03 ± 0,03	0,65 ± 0,64	-	0,06 ± 0,06
Rhinobatidae							
<i>Pseudobatos percellens</i>	VU	DD	-	-	-	0,11 ± 0,07	0,12 ± 0,08
<i>Zapteryx brevirostris</i>	-	VU	-	-	-	-	0,06 ± 0,06
Sciaenidae							
<i>Menticirrhus littoralis</i> †	-	DD	-	-	-	0,06 ± 0,05	-
<i>Menticirrhus</i> sp. †	-		-	-	-	0,11 ± 0,07	-
<i>Micropogonias furnieri</i> †	-	LC	-	-	-	0,06 ± 0,05	-
<i>Odontoscion dentex</i>	-	LC	-	0,03 ± 0,03	-	-	-
<i>Pareques acuminatus</i>	-	DD	-	0,03 ± 0,03	-	-	-
Scombridae							
<i>Scomberomorus brasiliensis</i> †	-	LC	-	0,46 ± 0,45	-	-	2,94 ± 2,85
<i>Scomberomorus cavalla</i> †	-	LC	-	0,08 ± 0,04	0,08 ± 0,05	-	0,12 ± 0,08
<i>Scomberomorus regalis</i> †	-	LC	-	0,70 ± 0,67	-	0,11 ± 0,11	-
<i>Scomberomorus</i> sp. †	-		-	0,03 ± 0,03	-	-	0,18 ± 0,12
Scorpaenidae							
<i>Scorpaena plumieri</i>	-	LC	-	0,03 ± 0,03	-	-	-
<i>Scorpaenodes caribbaeus</i>	-	LC	-	-	0,04 ± 0,04	-	-
Serranidae							
<i>Diplectrum bivittatum</i>	-	LC	-	-	-	0,06 ± 0,05	-
<i>Diplectrum formosum</i>	-	LC	0,53 ± 0,31	0,03 ± 0,03	0,19 ± 0,11	1,22 ± 0,45	0,18 ± 0,09
<i>Diplectrum</i> sp.	-		0,07 ± 0,06	-	-	0,61 ± 0,24	0,06 ± 0,06
<i>Serranus baldwini</i>	-	LC	-	0,03 ± 0,03	0,38 ± 0,13	-	0,06 ± 0,06
<i>Serranus chionaraia</i>	-	-	-	-	0,15 ± 0,15	-	-
<i>Serranus flaviventris</i>	-	LC	0,73 ± 0,24	-	-	-	0,35 ± 0,17
<i>Serranus phoebe</i>	-	LC	-	-	0,42 ± 0,16	-	-
Sparidae							
<i>Calamus mu</i>	DD	DD	-	0,03 ± 0,03	0,42 ± 0,12	-	-
<i>Calamus penna</i>	DD	LC	-	0,14 ± 0,07	-	-	-
<i>Calamus pennatula</i> †	-	LC	-	0,05 ± 0,04	0,15 ± 0,07	-	-
<i>Diplodus argenteus</i>	DD	LC	-	2,54 ± 0,52	-	-	0,59 ± 0,30
<i>Pagrus pagrus</i> †	DD	DD	-	0,86 ± 0,31	15,65 ± 2,26	1,22 ± 1,08	0,12 ± 0,08
Sphyraenidae							
<i>Sphyraena guachancho</i> †	-	LC	-	1,49 ± 1,47	-	-	-
Synodontidae							
<i>Synodus intermedius</i>	-	LC	-	-	0,08 ± 0,05	-	-
<i>Synodus</i> sp.	-		-	-	0,04 ± 0,04	-	-
Tetraodontidae							
<i>Canthigaster figueiredoi</i>	-	LC	-	0,59 ± 0,12	0,12 ± 0,08	-	0,06 ± 0,06
<i>Lagocephalus laevigatus</i> †	NT	LC	0,07 ± 0,06	0,05 ± 0,04	-	0,17 ± 0,12	0,18 ± 0,12
<i>Sphoeroides camila</i>	-	LC	0,27 ± 0,12	0,11 ± 0,05	-	-	-
Trichiuridae							
<i>Trichiurus lepturus</i> †	-	LC	-	-	0,42 ± 0,41	-	-
Total			27,60 ± 5,82	135,92 ± 15,46	28,04 ± 2,77	66,17 ± 27,63	53,18 ± 10,05

Tabela A2. Resultados das PERMANOVAs comparando as propriedades das assembleias de peixes entre habitats.

Variável	Graus de liberdade	Pseudo-F	p
Composição das assembleias	3	15,31	0,0002
Riqueza total	3	33,83	0,001
MaxN total	3	20,29	0,0002
Equitabilidade	3	44,92	0,006
Riqueza de espécies ameaçadas	3	91,28	0,0002
MaxN de espécies ameaçadas	3	11,43	0,0002
Riqueza de espécies alvo	3	15,84	0,0002
MaxN de espécies alvo	3	10,18	0,3529
Riqueza de espécies não-alvo	3	37,31	0,0002
MaxN de espécies não-alvo	3	33,84	0,0002

Fundo de rodolitos na costa
do Espírito Santo

REALIZAÇÃO

FINANCIAMENTO

APOIO

